

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 474 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari... ..	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish	395
Madjitova Sitora Sobit kizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	399
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari	402
Ummatov Baxtiyor	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	407
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li	
Ta'lim tizimida gender tengligi.....	410
Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba	
Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati.....	414
Odilova Mahfuza Ochilovna	
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi.....	418
Rahimova Nargiza Alisherovna	
O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari	421
Saparbayeva Indira Shadibekovna	
Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili	424
Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish	428
Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna	
Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati	433
Xalmatov Misiddin Muxammadovich	
Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni	437
Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna	
Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari	443
Moxigul Muydin qizi Burxanova	
Культура речи медицинского работника	447
Рузметова Наргиза Ахмедовна	
Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной.....	454
Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир	
Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar	457
Arabova Gulinur Yuzboy qizi	
Rang konseptlarini o'qitishga oid xalqaro tadqiqotlar tahlili: ilmiy bo'shliqlar va metodologik istiqbollar	461
Arabova Gulinur Yuzboy qizi	
Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе.....	466
Огай Мукаддасхон Халваевна	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI IJTIMOIIY PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Ali Tursaotov

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti

Annotatsiya: Bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik jihatdan tayyorlash, avvalo, oliy ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarni sifatli tayyorlash darajasiga bog'liq. Mutaxassislarining kompetentlik darajasi, kasbiy mahorati hamda pedagogik jarayonlarni maqsadli va samarali boshqara olish qobiliyati o'quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois oliy pedagogik ta'lim tizimi va kadrlar tayyorlash uchun mas'ul bo'lgan barcha tashkilotlar oldida bo'lajak pedagoglarning barkamol shaxsni tarbiyalash jarayonlarini tashkil etish va boshqarishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish masalalarini chuqur tadqiq etish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

Kalit so'zlar: pedagogika, pedagogik muammo, ta'lim, kasbiy mahorat, kompetentlik, barkamol shaxs, bo'lajak o'qituvchilar.

Abstract: The pedagogical training of future teachers primarily depends on the quality of teacher education provided by higher educational institutions. The level of professional competence, pedagogical mastery, and the ability to effectively and purposefully manage educational processes determine the success of developing a well-rounded student personality. Therefore, the higher pedagogical education system, along with all institutions responsible for teacher training, faces the important task of further improving the professional preparation of future teachers for organizing and managing the processes of educating a harmoniously developed individual.

Key words: pedagogy, pedagogical problem, education, professional mastery, competence, well-rounded personality, future teachers.

Аннотация: Педагогическая подготовка будущих учителей прежде всего зависит от качества подготовки педагогических кадров в высших учебных заведениях. Уровень компетентности специалистов, их профессиональное мастерство, а также способность эффективно и целенаправленно управлять педагогическими процессами определяют успешность формирования всесторонне развитой личности обучающегося. В связи с этим перед системой высшего педагогического образования и всеми организациями, ответственными за подготовку кадров, стоит актуальная задача дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов к организации и управлению процессами воспитания гармонично развитой личности.

Ключевые слова: педагогика, педагогическая проблема, образование, профессиональное мастерство, компетентность, всесторонне развитая личность, будущие учителя.

KIRISH

Zamonaviy oliy pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga puxta tayyorlash, ularning metodik, matematik, axborot-kommunikatsion va pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlar hamda kompyuter va axborot texnologiyalarini joriy etish nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki talabalarni mustaqil fikrlashga, pedagogik vaziyatlarni tahlil qilishga, amaliy masalalarni modellashtirish va ularning yechimlarini topishga yo'naltiradi.

Ayniqsa, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matematik tayyorgarligini takomillashtirish ularning kelgusidagi kasbiy faoliyatida o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri, ijodiy yondashuvi va bilish faolligini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois pedagogika oliy ta'lim muassasalarida o'quv dasturlari, metodik ta'minot, amaliy mashg'ulotlar hamda innovatsion texnologiyalar uyg'unligini ta'minlash orqali raqobatbardosh, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega pedagog kadrlarni tayyorlash zarurati tobora ortib bormoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maqolada foydalanilgan adabiyotlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik-matematik tayyorgarligi, ta'limni axborotlashtirish sharoitida pedagog kadrlar tayyorlash, innovatsion texnologiyalar asosida matematika o'qitish hamda differensial ta'lim jarayonida ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish masalalarini yoritishga xizmat qiladi.

Xususan, O. N. Imomqulovanning ilmiy ishlari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matematik tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar, pedagogika fakultetlarida ta'lim samaradorligini oshirish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish hamda pedagogik diagnostika natijalariga asoslangan ta'limni tashkil etish muammolarini qamrab oladi. Shuningdek, loyiha metodi, differensial ta'lim va geometriya kursida ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga oid ilmiy manbalar mavzuning nazariy hamda amaliy asoslarini mustahkamlaydi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak pedagoglarning matematik tayyorgarligi faqat nazariy bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanmaydi. Mazkur jarayon bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash, pedagogik faoliyatni loyihalash, zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish hamda o'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish bilan uzviy bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, pedagogika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matematik va metodik tayyorgarligini takomillashtirish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Maqolada ilgari surilgan fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, o'quv jarayonida zamonaviy pedagogik, axborot-kommunikatsion va ijtimoiy-didaktik texnologiyalardan maqsadli foydalanish talabalar bilimni chuqurlashtirish, ularning mustaqil ishlash, mantiqiy fikrlash, pedagogik muammolarni tahlil qilish hamda amaliy yechimlar ishlab chiqish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi o'quv rejaları va dasturlarni takomillashtirish, malakaviy amaliyotni samarali tashkil etish, xorijiy tajribalarni o'rganish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini kuchaytirish hamda innovatsion metodlarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali yanada yuqori bosqichga ko'tariladi. Demak, tizimli tashkil etilgan pedagogik jarayon bo'lajak fan o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini oshirish, ularni mehnat bozorida raqobatbardosh, ijodkor va zamonaviy talablar asosida faoliyat yurita oladigan mutaxassis sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktyabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-son Farmoni, 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni, 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni hamda 2017-yil 30-iyundagi "Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5099-son Farmonlarining qabul qilinishi oliy ta'lim muassasalarida pedagog kadrlar tayyorlash masalasiga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tibor qaratilayotganidan dalolat beradi.

Ijtimoiy hayot taraqqiyoti O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi oldiga bir qator muhim va dolzarb vazifalarni qo'yimoqda. Jumladan, ta'lim sifatini tubdan yaxshilash, fanlararo va mavzulararo aloqadorlikni kuchaytirish, ta'lim bosqichlari o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash, ta'limning barcha uchun ochiqligini kengaytirish hamda dunyoning rivojlangan ilmiy-ta'limiy muhiti bilan integratsiyalashuv jarayonlarini jadallashtirish ana shunday vazifalar sirasiga kiradi.

O'quv-tarbiya jarayoniga kompyuter va axborot texnologiyalarini joriy etish ta'lim sohasida quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- ta'lim jarayoni mazmunini tanlash, rejalashtirish, loyihalash, tashkil etish, amalga oshirish, boshqarish va sifatini nazorat qilish metodologiyasini takomillashtirish;
- ta'lim sifati va samaradorligini oshirish hamda uni individuallashtirish;
- o'quv jarayonida ta'lim subyektlari - pedagog va o'quvchi hamkorlik faoliyatining yangi shakllarini yuzaga keltirish.

Axborot va ijtimoiy texnologiyalarning inson faoliyatining barcha sohalariga jadal kirib borishi, ta'lim jarayonini kompyuterlashtirish va unga axborot texnologiyalarini joriy etish masalalari keng muhokama qilinayotgan bo'lsa-da, oliy ta'lim muassasalarida bu borada amalga oshirilayotgan amaliy ishlar ko'lami va ularga qaratilayotgan e'tiborni yetarli darajada deb bo'lmaydi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar hamda kuzatishlar tahlili oliy ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish an'anaviy usullarga nisbatan samaraliroq ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, bevosita ta'lim jarayonida kompyuter va ijtimoiy-didaktik texnologiyalardan foydalanishga nisbatan hali ham yetarli e'tibor qaratilmayotgani aniqlandi.

Mamlakatimiz oliy pedagogik ta'lim tizimi oldida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, uning ochiqligi, insonparvarligi va shaxsga yo'naltirilganligini ta'minlash, ta'limning barcha bo'g'inlari o'rtasidagi uzviylikni mustahkamlash hamda jahon ta'lim muhiti bilan integratsiyalashuvni rivojlantirish kabi muhim vazifalar turibdi. Axborot texnologiyalari asri hisoblangan XXI asrda yosh avlodni o'z bilimi, intellektual va ijodiy salohiyati bilan ilm-fan va ishlab chiqarishni yangi metod hamda texnologiyalar bilan boyita oladigan shaxslar sifatida shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik tayyorlash, avvalo, oliy ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarni sifatli tayyorlash darajasiga bog'liq. Mutaxassislarining kompetentlik darajasi, kasbiy mahorati hamda pedagogik jarayonlarni to'g'ri va maqsadli boshqara olishi o'quvchi shaxsini shakllantirish muvaffaqiyatini belgilaydi. Shu sababli oliy pedagogik ta'lim tizimi va kadrlar tayyorlash uchun mas'ul tashkilotlar oldida bo'lajak pedagoglarning barkamol shaxsni tarbiyalash jarayonlarini tashkil etish va boshqarishga kasbiy tayyorgarligini yanada chuqur tadqiq etish vazifasi turibdi.

O'zbekiston ijtimoiy rivojlanishning zamonaviy modeliga o'tish uchun barcha zarur shart-sharoitlarga ega. Mazkur model ilmiy-texnik salohiyatdan samarali foydalanish, fundamental va amaliy fanlar yutuqlarini hamda yuqori texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish, yuqori malakali va iqtidorli kadrlar sonini ko'paytirishga asoslanadi. Bu esa mamlakatimizning iqtisodiy va sanoat jihatdan rivojlangan davlatlar qatoridan munosib o'rin egallashiga xizmat qiladi.

Ilm-fan, texnika, texnologiya va ishlab chiqarishning bugungi yuksak taraqqiyoti yangi ijtimoiy talablarni yuzaga keltirmoqda. Ushbu talablar orasida malakali kadrlar tayyorlash va mazkur jarayonga xizmat qiluvchi ta'lim tizimini takomillashtirish alohida ahamiyatga ega. Malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoj ishlab chiqarish va sanoatning dastlabki rivojlanish bosqichlaridayoq yuzaga kelgan bo'lsa-da, bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Buning asosiy sababi jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti bilan bog'liq ravishda yangi yo'nalishlar va mutaxassisliklarning paydo bo'lishi, ular bo'yicha kadrlar tayyorlash zaruriyatining ortishi, shuningdek, mutaxassislarining kasbiy bilim, ko'nikma va mahoratini muntazam ravishda takomillashtirib borishga ehtiyojning kuchayishidir.

Mavjud sharoitda ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarni malakali kadrlar bilan ta'minlashda uzluksiz ta'lim tizimi, ayniqsa oliy ta'lim muassasalari muhim o'rin tutadi. Zamonaviy davr mutaxassislardan tezkor o'zgarishlarga moslasha olish, davr bilan hamnafas bo'lish, ijtimoiy va kasbiy jihatdan o'zini rivojlantirishni talab etmoqda. Mutaxassislarining ushbu talablarga munosib javob bera olishida oliy ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonining sifatli tashkil etilishi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiq etilayotgan muammoning nazariy va metodik asoslari hamda uning psixologik jihatlari bo'yicha taniqli olimlar quyidagi yo'nalishlarda ilmiy izlanishlar olib borganlar:

- J. Ikromov, N. R. G'aybullaev, T. R. To'laganov, B. M. Mirzaxmedov, A. A. Abduqodirov, Yu. Maxmudov, S. Alixonov, U. Yu. Yuldashev, Yu. Po'latov, M. Tojiev va boshqalar matematika, fizika va informatika fanlarini o'qitish metodikasini takomillashtirish masalalarini tadqiq etganlar;
- L. S. Vigotskiy, A. N. Leontev, S. L. Rubinshteyn va boshqalar shaxs rivojlanishining psixologik asoslarini yoritganlar;
- Yu. K. Babanskiy, I. Ya. Lerner, M. N. Maxmutov, D. V. Vilkeev, P. I. Pidkasistiy, T. I. Shamova ta'lim oluvchilarning mustaqil o'qib-o'rganish faoliyatini tashkil etishning didaktik va metodik asoslarini tadqiq qilganlar.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining, ya'ni bo'lajak mutaxassislarining kasbiy faoliyatga to'laqonli tayyorlanganlik darajasi, pedagogik mahorati, o'quv-tarbiya jarayonida insonparvarlik g'oyalari ustuvorligini ta'minlovchi shaxsiy sifatlari hamda o'quvchilarning bilimlarini xolisona nazorat qilish va baholash layoqati mavjud ijtimoiy talablarga mos bo'lishi zarur. Shuningdek, ular ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganish, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha ko'nikma va malakalarni rivojlantirishlari hamda kasbiy kompetentligini muntazam takomillashtirib borishlari lozim.

Mazkur talablardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasida pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy tayyorgarlik darajasini takomillashtirish, ularning zamonaviy pedagogik hamda mutaxassislikka oid bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish yo'lida samarali ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, respublikamizda matematika fani bo'yicha Davlat ta'lim standarti ishlab chiqilgan bo'lib, uning asosida zamon talablariga javob beradigan o'quv dasturlari yaratilgan va amaliyotga joriy etilmoqda. O'quv dasturlarini ishlab chiqishda talabalarining kompetentligini hamda ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari, o'quv dasturlarini tayyorlashda Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya va Singapur kabi rivojlangan davlatlarning ilg'or tajribalaridan keng foydalanilmoqda.

Bugungi kunda pedagogika oliy ta'lim muassasalarining bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi tomonidan egallanishi zarur bo'lgan nazariy va amaliy bilimlarga nisbatan qo'yilayotgan talablar matematikani o'qitishda muayyan o'zgarishlarni amalga oshirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birga, matematika ta'limining amaliy ahamiyatini kuchaytirish hamda talabalarning fundamental pedagogik tayyorgarlik darajasini oshirish ehtiyoji ortib bormoqda.

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi matematikani o'rganish jarayonida quyidagi bilim va malakalarni egallashi lozim:

- pedagogik masalalarni yechish usullarini mukammal o'zlashtirish, ularning yechimlarini amaliyotda qo'llash hamda mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish;
- amaliy faoliyatda pedagogik tadqiqotlarning boshlang'ich ko'rinishlarini ishlab chiqish (hayotiy masalalarning pedagogik modelini yaratish, uni tekshirish, yechishning qulay usullarini tanlash, olingan natijalarni baholash va amaliyotga tatbiq etish) hamda pedagogik bilimlarni qo'llash zarur bo'lgan vaziyatlarda muhim ahamiyat kasb etuvchi intuitiv fikrlashni shakllantirish;
- mutaxassislikka oid manbalarda uchraydigan pedagogik apparat va tushunchalarning mohiyatini mustaqil tahlil qila olish.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy tayyorgarligini yanada takomillashtirishning quyidagi ustuvor yo'nalishlarini belgilash maqsadga muvofiq:

- oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining kasbiy tayyorgarlik darajasini muntazam oshirib borish maqsadida nazariya, ilmiy va amaliy tadqiqotlar, texnologik taraqqiyot, o'qitilayotgan fanlar bo'yicha innovatsiyalar hamda ta'lim jarayonini tashkil etishning zamonaviy metodlari sohasidagi yutuqlarni o'rganib borish;
- zamonaviy pedagogik, ijtimoiy va axborot-kommunikatsion texnologiyalarning eng so'nggi yutuqlarini chuqur o'rganish hamda ularni bevosita ta'lim jarayoniga tatbiq etish asosida barcha mutaxassisliklar bo'yicha malaka talablari, o'quv rejalari, dasturlar va metodikalarni muntazam takomillashtirish;
- oliy ta'lim muassasalari talabalarining xorijiy tillarni o'zlashtirish darajasini oshirish va ulardan kasbiy hamda ilmiy faoliyatda samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;
- oliy ta'lim muassasalarida uzluksiz malakaviy amaliyotni yuqori saviyada tashkil etish, tanlangan obyektlarda bitiruv malakaviy ishlarini tajriba-sinovdan to'laqonli o'tkazish orqali malakali pedagoglarni tayyorlash;
- magistratura bosqichi talabalarining ilmiy faoliyatini yanada samarali tashkil etish, xususan, ilmiy stajirovka davridagi faoliyatini takomillashtirish, mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlarni tahlil qilishga hamda tajriba-sinov ishlari natijalarini ilmiy asoslashga o'rgatish;
- malakali o'qituvchilar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida ularning rivojlangan xorijiy mamlakatlarda xizmat safarlari va malaka oshirish dasturlarida ishtirokini kengaytirish.

Mazkur yo'nalishlarning izchil amalga oshirilishi oliy ta'lim muassasalari talabalarining, ya'ni bo'lajak fan o'qituvchilarining pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish hamda kasbiy o'z-o'zini rivojlantirishga nisbatan mas'uliyatini yanada oshiradi. Pirovard natijada esa yuqori malakali, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan pedagog kadrlarni tayyorlash hamda ularning kasbiy salohiyatini yuksaltirishga erishiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, pedagogika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini tizimli tashkil etish bo'lajak aniq va tabiiy fanlar o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini oshirishda, yuqori malakali hamda mehnat bozorida kuchli raqobatga bardosh bera oladigan kadrlarni tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Bu esa, o'z navbatida, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonining sifatli tashkil etilishini ta'minlashga, malakali kadrlar tayyorlashda yuksak samaradorlikka erishishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Imomkulova O. N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining uslubiy-matematik tayyorgarliklariga qo'yiladigan talablar haqida // Hozirgi zamon matematikasi va uni o'qitishning dolzarb muammolari: oliy o'quv yurtlari ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Toshkent, 2010. - B. 44-46.
2. Imomkulova O. N. Preparing Future Teachers of Initial Classes in Conditions of Education Informatization // Eastern European Scientific Journal. - 2018. - № 4.
3. Imomkulova O. N. Preparation of Future Teachers of Initial Classes in Conditions of Education Informatization // Advances in Science and Technology: Proceedings of the XV International Scientific-Practical Conference. - 2018. - July 31. - P. 171-174.

4. Imomkulova O. N. Obucheniye matematike nesovershennoletnikh s uchetom rezultatov pedagogicheskoy diagnostiki // Voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni bartaraf etishning ijtimoiy-pedagogik va huquqiy asoslari: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. - Toshkent, 2019. - 24-25 may.
5. Imomkulova O. N. Pedagogika fakultetlarida talabalar metodik-matematik tayyorgarligini oshirish ta'lim samaradorligi kafolatidir // Akademik litsey va kasb-hunar kollejlarda fizika, matematika va informatika fanlarini o'qitishni takomillashtirish istiqbollari: VI an'anaviy respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. - Toshkent, 2010. - Qism 2. - B. 99-102.
6. Imomkulova O. N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini innovatsion texnologiyalar asosida matematik tayyorlash muammolari // Murabbiy mahorati. Ilmiy-metodik, ommaviy-ma'rifiy jurnal. - 2020. - № 1.
7. Imomkulova O. N. Metod proyektov na urokakh matematiki kak odna iz effektivnykh tekhnologiy razvitiya detey // Loyihalashtirish usulidan foydalangan holda o'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. - Toshkent, 2018. - 16-may.
8. Imomkulova O. N. Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matematik tayyorgarligini takomillashtirish // Ilmiy axborotnoma. - 2021. - № 2.
9. Imomkulova O. N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini innovatsion texnologiyalar asosida matematik tayyorlash muammolari // Uzluksiz ta'lim. Ilmiy-uslubiy jurnal. - 2020. - Maxsus son.
10. Imomkulova O. N., Mardonov E. M., Ostonov K., Achilov Sh. About Some Methodical Features of the Development of Creative Competence in the Process of Differentiated Learning of the Course of Geometry // Solid State Technology. - 2021. - Vol. 64. - Issue 2.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.